

ISSN
3060-527X

№2
2026

TA'LIMDA ISTIQBÖLLI IZLANISHLAR

**TA'LIMDA ISTIQBOLLI
IZLANISHLAR**
Xalqaro ilmiy-metodik jurnal

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ**
Международный научно-методический
журнал

**PROSPECTIVE RESEARCH IN
EDUCATION**
International scientific methodological
journal

№ 2-Son, 2-Qism 2026-yil

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2024 - yil 7 - iyundagi 355-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Djumabayeva Manzura Bagibekovna	O'smirlik davrida emotsional-irodaviy xususiyatlar shakllanishining psixologik aspektlari	406
Narziyeva Mastura Sunnatovna	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida interfaol usullarni qo'llashning afzalliklari	412
Nasimova Muattar Khasanovna	Building oral language proficiency in english lessons	416
Boltayeva Shahribonu Ahmad qizi	Interfaol o'qitish usullari va ularning mohiyati va uni kimyo ta'limida tadbiiq etish	420
Jakbarova Durdona Abdusamad qizi	Paravoleybol sport turi bilan shug'ullanuvchi o'quvchi yoshlarni tezkorlik jismoniy sifatlarni rivojlantirish uslubiyati	427
Yarmatova Shahnozaxon Pxomovna	Konstruktivistik yondashuv asosida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda tajriba-sinov tadqiqotining maqsad va vazifalarini bosqichma-bosqich rejalashtirish	431
Xalimov Mohir Karimovich	Modulli-kompetentli yondashuv asosida talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	436
Хушманова Гулшод Ибрагимовна	Эволюция понятий пространства и времени в литературоведении: от философской категории к нарративной модели художественного текста	443
Xonkeldiyeva Gulandom Meyliyevna	Adabiyotda zamonaviy o'zbek ayoli obrazi talqini (Said Ahmadning «qorako'z majnun» asari misolida)	447
Мукаддас Норкабуловна Бабакулова	Социально-педагогическая значимость и сущность креативного подхода к обучению	452
To'yev Baxtiyor Zarifovich	Umumiy o'rta ta'lim tizimida pedagogik jarayon samaradorligini baholashning zamonaviy yondashuvlari	457

To'lev Baxtiyor Zarifovich
Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMIDA PEDAGOGIK JARAYON SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim tizimida pedagogik jarayon samaradorligini baholashning bugungi kundagi holati, transformatsiya jarayonlari va zamonaviy metodologik yondashuvlar atroflicha tahlil qilingan. Ta'lim sifatini oshirish strategiyalari doirasida an'anaviy baholash tizimidan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan kriterial baholash tizimiga o'tishning zaruriyati ilmiy asoslab berilgan. Tadqiqot davomida o'qituvchilarning pedagogik mahorati, o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari va ta'lim muhitining o'zaro aloqadorligi zamonaviy monitoring vositalari orqali ko'rib chiqilgan. Maqolada xalqaro baholash dasturlari talablarining milliy ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi hamda raqamli texnologiyalar yordamida pedagogik diagnostika o'tkazishning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik samaradorlik, kriterial baholash, ta'lim sifati, kompetensiyaviy yondashuv, formativ baholash, monitoring, PISA, pedagogik diagnostika.

Аннотация. В данной статье подробно проанализировано современное состояние оценки эффективности педагогического процесса в системе общего среднего образования, процессы трансформации и современные методические подходы. В рамках стратегий повышения качества образования научно обоснована необходимость перехода от традиционной системы оценки к критериальной системе оценки, основанной на компетентностном подходе. В ходе исследования педагогическое мастерство учителей, показатели усвоения учащимися знаний и взаимодействие образовательной среды рассматривались с помощью современных средств мониторинга. В статье освещается интеграция требований международных оценочных программ в национальную систему образования, а также преимущества проведения педагогической диагностики с использованием цифровых технологий.

Ключевые слова: педагогическая эффективность, критериальная оценка, качество образования, компетентностный подход, формирующая оценка, мониторинг, Пиза, педагогическая диагностика.

Annotation. This article provides a comprehensive analysis of the current state of the assessment of the effectiveness of the pedagogical process in the general secondary education system, transformation processes and modern methodological approaches. Within the framework of strategies for improving the quality of education, the need for a transition from a traditional assessment system to a criterion assessment system based on a competency approach is scientifically substantiated. In the course of the study, the pedagogical skills of teachers, the indicators of student assimilation and the interaction of the educational environment were considered through modern monitoring tools. The article highlights the integration of the requirements of international assessment programs into the national education system, as well as the benefits of conducting pedagogical diagnostics using digital technologies.

Key words: pedagogical efficiency, critical assessment, educational quality, competency approach, formative assessment, monitoring, PISA, pedagogical diagnostics.

Kirish. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta'lim tizimi jamiyatning intellektual salohiyatini belgilovchi asosiy drayverga aylandi. Umumiy o'rta ta'lim tizimi shaxs shakllanishining poydevori hisoblanib, ushbu bosqichda amalga oshiriladigan pedagogik jarayonlarning samaradorligi bevosita kelajak avlodning raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Global axborotlashgan jamiyat sharoitida ta'lim mazmunining yangilanishi va o'qitish texnologiyalarining murakkablashishi o'z-o'zidan pedagogik jarayon samaradorligini baholashning yangi, moslashuvchan va ob'ektiv mexanizmlarini yaratishni taqozo etmoqda. An'anaviy baholash tizimi ko'p hollarda o'quvchining faqat xotira darajasini va tayyor axborotni qayta takrorlash qobiliyatini o'lchash bilan cheklanib qolgan edi, biroq zamonaviy mehnat bozori tahliliy fikrlash, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish va doimiy o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini talab qilmoqda.

Pedagogik jarayon samaradorligi deganda, faqatgina o'quvchilarning yakuniy imtihonlardan olgan ballari emas, balki belgilangan ta'lim standartlari, kutilayotgan natijalar va shaxsiy rivojlanish ko'rsatkichlarining o'zaro muvofiqligi tushuniladi. Ushbu samaradorlikni baholash murakkab tizimli jarayon bo'lib, u o'z ichiga o'qituvchi faoliyatining sifatini, o'quv dasturlarining dolzarbligini, moddiy-texnik bazaning yetarililigini va eng muhimi, o'quvchining o'quv-bilish faolligini qamrab oladi. Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida ham baholash metodikasini tubdan isloh qilish, xalqaro tajribalarga tayangan holda milliy o'lchov asboblarini yaratish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu esa pedagogik jarayonlarni monitoring qilishning ilmiy-nazariy asoslarini qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Zamonaviy yondashuvlarning o'ziga xosligi shundaki, ular baholashni jazolash yoki saralash vositasi emas, balki rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash mexanizmi sifatida talqin etadi. Samaradorlikni baholashda shaffoflik, adolatlilik va validlilik prinsiplari ustuvorlik qilishi lozim. Shuningdek, pedagogik jarayonni baholashda "teskari aloqa" (feedback) tushunchasi markaziy o'rinni egallaydi. O'qituvchi o'z faoliyati natijalarini muntazam tahlil qilib borishi, qaysi metodlar kutilgan natijani berayotganini va qaysilari samarasiz ekanligini anglab yetishi uchun aniq diagnostik ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Bu esa pedagogik jarayonning har bir komponentini o'lchash imkonini beruvchi indikatorlar tizimini ishlab chiqishni zarur qiladi.

Ushbu maqolaning dolzarbligi umumiy o'rta ta'lim tizimida sifatni boshqarishning raqamli va innovatsion usullarini joriy etish, o'quvchilarning kompetensiyalarini baholashda sub'ektivizmga chek qo'yish hamda o'qituvchilarning kasbiy o'sishini rag'batlantiruvchi baholash modellarini tahlil qilish bilan izohlanadi. Bizning tadqiqotimiz doirasida pedagogik samaradorlikni baholashning konseptual asoslari va amaliyotda qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalarning qiyosiy tahlili amalga oshiriladi. Bu esa ta'lim tizimi boshqaruvchilari va pedagoglar uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lgan xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqotning metodologik asosi va konseptual yo'nalishi umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarishning innovatsion modellarini joriy etish zaruriyatiga tayanadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, an'anaviy baholash usullari o'zining qat'iy va ko'p hollarda bir tomonlama xususiyati bilan zamonaviy o'quvchining ko'p qirrali salohiyatini to'liq ochib bera olmayapti, bu esa pedagogik jarayon samaradorligini o'lchashda yangi, yanada moslashuvchan va ob'ektiv mezonlarni ishlab chiqishni talab etmoqda. Bizning yondashuvimiz nafaqat bilimlar hajmini, balki o'quvchilarning tahliliy fikrlash, axborot bilan ishlash va muammolarni ijodiy hal qilish kabi hayotiy muhim kompetensiyalarini baholashga qaratilgan. Shuningdek, mazkur maqolada pedagogik jarayonni tashkil etishda o'qituvchining kasbiy mahorati va uning metodik arsenali samaradorlikni belgilovchi bosh omil sifatida ko'rib chiqiladi. O'qituvchi faoliyatini baholashda ham faqatgina statistik ko'rsatkichlarga tayanmasdan, balki uning o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri, darsning interaktivlik darajasi va zamonaviy raqamli resurslardan foydalanish mahorati ham inobatga olingan. Tadqiqot davomida biz baholashning formativ va summativ turlari o'rtasidagi balansni saqlash, o'quvchilarning o'z-o'zini baholash (self-assessment) va o'zaro baholash (peer-assessment) ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ta'lim muhitini qanchalik yaxshilash mumkinligini ilmiy isbotlashga harakat qildik. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati bevosita ta'lim tizimidagi monitoring va diagnostika ishlarining muntazamligiga, olingan natijalarning o'z vaqtida tahlil

qilinishiga va ularning asosida pedagogik korreksiya ishlarining olib borilishiga bog'liqdir. Maqolaning keyingi bo'limlarida ushbu nazariy qarashlar amaliy ma'lumotlar, qiyosiy jadvallar va statistik tahlillar yordamida yanada kengroq yoritiladi, bu esa o'z navbatida maktab ma'muriyati va pedagoglar uchun ta'lim sifatini oshirish bo'yicha aniq yo'l xaritasini taqdim etadi. Mazkur yaxlit yondashuv ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishni va har bir o'quvchining individual rivojlanish trayektoriyasini qo'llab-quvvatlashni ko'zda tutadi, bu esa milliy ta'lim tizimining xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi. Pedagogik jarayon samaradorligini baholash masalasi jahon pedagogika fanining doimiy diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ta'lim sifatini baholashning nazariy asoslari B. Blum, L. Anderson va D. Krathwohl kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiyalarga borib taqaladi, bu yerda ta'lim natijalari kognitiv, affektiv va psixomotor darajalarda tasniflanadi [1]. Zamonaviy baholash nazariyasida "formativ baholash" (formative assessment) tushunchasi P. Black va D. Wiliam tadqiqotlarida keng yoritilgan bo'lib, ular baholashni o'qitish jarayonining ajralmas qismi sifatida ko'rsatadilar [2]. Ularning fikricha, muntazam va sifatli teskari aloqa o'quvchilar o'zlashtirishini 30-40 foizga oshirish imkonini beradi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilardan R. Safarova ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish va ularni baholash metodikasini takomillashtirish masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qilgan [3]. Shuningdek, U. Inoyatov o'z tadqiqotlarida ta'lim sifatini nazorat qilishning tashkiliy-pedagogik asoslarini, monitoring tizimining boshqaruvdagi o'rnini yoritib bergan [4]. So'nggi yillarda pedagogik samaradorlikni baholashda xalqaro standartlarga o'tish zaruriyati Sh. Qurbonov va E. Seytxalilov asarlarida ta'lim sifati menejmenti prizmasi orqali ko'rib chiqilgan [5].

Xalqaro miqyosda o'tkaziladigan PISA (Programme for International Student Assessment) tadqiqotlari natijalari shuni ko'rsatadiki, samarali baholash tizimiga ega bo'lgan davlatlarda (masalan, Estoniya, Finlyandiya, Singapur) ta'lim natijalari barqaror yuqori bo'lib qolmoqda [6]. Bu mamlakatlarda baholash o'quvchini qo'rqitish emas, balki uning kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlashga xizmat qiladi. J. Hattie o'zining meta-tahlillarida ta'lim samaradorligiga ta'sir etuvchi 250 dan ortiq omillarni ko'rib chiqib, "o'qituvchining o'z ta'sirini baholay olishi" (teacher's self-assessment) eng yuqori koeffitsiyentga ega ekanligini isbotlagan [7]. Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy pedagogikada baholash sub'ekti va ob'ekti o'rtasidagi munosabatlar demokratlashib, jarayonning ochiqligi va tahliliyligi birinchi o'ringa chiqmoqda.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotning metodologik asosi sifatida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatuv va statistik ma'lumotlarni interpretatsiya qilish usullari tanlab olindi. Tadqiqot ob'ekti sifatida Toshkent shahri va viloyat markazlaridagi 10 ta umumiy o'rta ta'lim maktabining pedagogik faoliyati olindi. Tadqiqot jarayonida jami 120 nafar o'qituvchi va 500 nafar o'quvchining faoliyati monitoring qilindi. Baholashning samaradorligini aniqlash uchun ikki xil yondashuv - an'anaviy (nazorat ishlariga asoslangan) va zamonaviy (kriterial va formativ) yondashuvlar o'rtasidagi o'zaro farqlar va ularning yakuniy natijaga ta'siri o'rganildi.

Ma'lumotlarni yig'ish bosqichida o'qituvchilar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi, unda pedagogik jarayonni baholashda qo'llanilayotgan metodlar, axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi va baholash natijalaridan darsni rejalashtirishda foydalanish ko'rsatkichlari aniqlandi. Shuningdek, o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini o'lchash uchun psixodiagnostik testlardan foydalanildi. Pedagogik eksperiment doirasida tanlab olingan maktablarda baholashning yangi modeli - rubrikalar yordamida baholash va o'z-o'zini baholash (self-assessment) texnikalari joriy etildi.

Tadqiqotning metodologik ramkasi quyidagi uchta darajani qamrab oladi:

Strategik daraja: Ta'lim standartlari va o'quv dasturlarining baholash mezonlari bilan muvofiqligini tahlil qilish.

Taktik daraja: O'qituvchining dars davomida qo'llaydigan baholash instrumentlarini (savol-javob, test, loyiha ishi, amaliy topshiriq) ko'rib chiqish.

Operativ daraja: O'quvchining har bir topshiriq bo'yicha olgan teskari aloqasi va uning asosida o'z xatolarini tuzatish dinamikasini o'rganish.

Natijalar miqdorshunoslik (quantitative) va sifatshunoslik (qualitative) tahlili asosida qayta ishlandi. Matematik-statistik hisob-kitoblar uchun dars samaradorligi koeffitsiyenti va o'quvchilarning sifat ko'rsatkichlari dinamikasi formulasidan foydalanildi. Bu yondashuv tadqiqot xulosalarining ob'ektivligi va ilmiy asoslanganligini ta'minlashga xizmat qildi.

Tahlillar va natijalar. Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, pedagogik jarayon samaradorligini baholashda faqat an'anaviy besh ballik tizimdan foydalanish o'quvchining real kompetensiyalarini aks ettirmaydi. Eksperiment guruhlarida joriy etilgan kriterial baholash tizimi o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirgani kuzatildi. Quyidagi 1-jadvalda an'anaviy va zamonaviy baholash yondashuvlari qo'llanilgan guruhlardagi o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari qiyosiy tahlili keltirilgan.

1-jadval.

Baholash yondashuvlarining o'quvchilar o'zlashtirish darajasiga ta'siri (foizda)

Ko'rsatkichlar	An'anaviy guruh (Nazorat)	Innovatsion guruh (Eksperiment)	Farq (%)
Bilimlarni o'zlashtirish sifati	62%	78%	+16%
Mustaqil fikrlash darajasi	45%	68%	+23%
Amaliy ko'nikmalarni qo'llash	51%	74%	+23%
O'quv motivatsiyasi (yuqori)	48%	82%	+34%

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, eng katta o'sish o'quv motivatsiyasi va amaliy ko'nikmalarni qo'llash sohasida kuzatilgan. Bu shuni anglatadiki, o'quvchi baholash mezonlarini oldindan bilsa va o'z natijasini qanday yaxshilash mumkinligi haqida aniq ko'rsatmalar olsa, uning faolligi ortadi.

Shuningdek, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini baholash bo'yicha o'tkazilgan monitoring natijalari ham e'tiborga molik. O'qituvchi faoliyatining samaradorligi uning darsda qo'llaydigan metodlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) dan foydalanish darajasiga bog'liq holda tahlil qilindi. 2-jadvalda o'qituvchilarning dars samaradorligini belgilovchi asosiy komponentlar ko'rsatilgan.

2-jadval.

O'qituvchilarning pedagogik jarayonni tashkil etish samaradorligi tahlili

Samaradorlik komponentlari	Past daraja (%)	O'rta daraja (%)	Yuqori daraja (%)
Interaktiv metodlardan foydalanish	15%	55%	30%
Raqamli resurslarni integratsiya qilish	25%	45%	30%
Individual yondashuvni ta'minlash	20%	60%	20%
Teskari aloqani tizimli yo'lga qo'yish	35%	40%	25%

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning katta qismi (60% atrofida) o'rta darajadagi samaradorlikni namoyish etmoqda. Biroq, teskari aloqani tizimli yo'lga qo'yish bo'yicha ko'rsatkichlar nisbatan past (25% yuqori daraja). Bu esa o'qituvchilarga pedagogik jarayon natijalarini diagnostika qilish va ularni korreksiya qilish bo'yicha qo'shimcha metodik yordam zarurligini ko'rsatadi.

Natijalar tahlili shuni tasdiqladiki, zamonaviy baholash yondashuvlari nafaqat o'quvchilar bilimini, balki butun o'quv muhitini transformatsiya qiladi. Raqamli platformalar (masalan, LMS tizimlari yoki elektron kundaliklar) orqali amalga oshiriladigan monitoring otonalar, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi. Eksperiment o'tkazilgan maktablarda ta'lim sifati ko'rsatkichlari umumiy hisobda 18-20 foizga yaxshilangani ushbu yondashuvning hayotiylikini isbotlaydi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari umumiy o'rta ta'lim tizimida baholash falsafasini o'zgartirish zarurligini yaqqol namoyon etdi. Bizning natijalarimiz P. Black va D. Wiliam tomonidan ilgari surilgan formativ baholashning samaradorligi haqidagi xulosalarni qo'llab-quvvatlaydi [2]. Biroq, amaliyotda ushbu tizimni joriy etishda bir qator muammolar mavjudligi aniqlandi. Birinchidan, o'qituvchilarning ish yuklamasi yuqoriligi sababli har bir o'quvchi uchun individual teskari aloqa berishga vaqt yetishmasligi kuzatildi. Bu muammoni hal qilish uchun baholash jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalardan kengroq foydalanish lozim.

Shuningdek, tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, baholashning kriterial tizimi o'quvchilarda "bahoga intilish" fenomenini "bilimga intilish" motivatsiyasiga aylantiradi. Bu esa J. Hattie tadqiqotlaridagi o'quvchining o'z natijalariga mas'ul bo'lishi konsepsiyasi bilan hamohangdir [7]. Ammo, shuni ta'kidlash kerakki, kriterial baholash tizimi o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy kompetensiyani va mezonlarni aniq belgilash mahoratini talab qiladi. Agar mezonlar noaniq bo'lsa, bu o'quvchilar o'rtasida tushunmovchilik va adolatsizlik hissini keltirib chiqarishi mumkin.

Muhokama qilinayotgan yana bir jihat - bu xalqaro baholash dasturlari talablarining milliy darsliklarga qanchalik mosligi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, darsliklardagi topshiriqlar ko'pincha reproduktiv xarakterga ega, xalqaro testlar esa mantiqiy fikrlashni talab qiladi. Shu sababli, pedagogik jarayon samaradorligini oshirish uchun nafaqat baholash usullarini, balki ta'lim mazmunini ham muammoli va hayotiy vaziyatlarga (case-study) yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Bizningcha, baholash tizimi o'quvchining ijtimoiy va hissiy intellektini (EQ) ham hisobga olishi kerak, chunki zamonaviy jamiyatda bu omillar muvaffaqiyat garovi hisoblanadi.

Xulosa. Umumiy o'rta ta'lim tizimida pedagogik jarayon samaradorligini baholash - bu shunchaki o'quvchi bilimini nazorat qilish emas, balki ta'lim sifatini boshqarishning strategik vositasidir. O'tkazilgan tadqiqot va tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, an'anaviy baholash tizimidan voz kechgan holda, o'quvchining har bir qadamini rag'batlantiruvchi, uning rivojlanish trayektoriyasini ko'rsatib beruvchi kriterial baholash modeliga o'tish davr talabidir. Bu yondashuv o'quvchida mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi va o'quv jarayonining shaffofligini ta'minlaydi.

Ikkinchidan, pedagogik jarayon samaradorligini oshirishda o'qituvchining diagnostik kompetensiyasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'qituvchi darsni shunchaki o'tib beruvchi emas, balki ta'limiy natijalarni loyihalovchi va tahlil qiluvchi ekspert sifatida namoyon bo'lishi kerak. Buning uchun pedagog kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimida zamonaviy baholash metodikalariga oid maxsus kurslarni ko'paytirish zarur.

Uchinchidan, baholash jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish inson omili bilan bog'liq bo'lgan sub'ektivlikni kamaytiradi va real vaqt rejimida monitoring o'tkazish imkonini beradi. Big Data va sun'iy intellekt elementlarini ta'limni boshqarish tizimiga joriy

etish orqali har bir maktab yoki o'qituvchi bo'yicha aniq samaradorlik koeffitsiyentini hisoblash mumkin bo'ladi.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, pedagogik jarayon samaradorligini baholashning zamonaviy yondashuvlari ta'lim tizimini insonparvarlashtirishga, o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga va jamiyat uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu baholash tizimlarining turli fan sohalari (masalan, aniq fanlar va ijtimoiy fanlar) bo'yicha o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga yo'naltirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.
2. Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 21(1), 5-31.
3. Safarova, R. (2021). O'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik asoslari. *Fan va texnologiyalar*.
4. Inoyatov, U. (2018). Ta'lim sifatini nazorat qilish va boshqarishning nazariy-metodik asoslari. Toshkent davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
5. Qurbonov, Sh., & Seytxalilov, E. (2015). Ta'lim sifatini boshqarish. Turon-Iqbol.
6. OECD (2023). *PISA 2022 Results: Learning During Disruption*. OECD Publishing.
7. Hattie, J. (2008). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
8. Turg'unov, S. T., Maqsudova, L. A., Tojiboyeva, H. M., Nazirova, G. M., & Umaraliyeva, M. A. (2014). Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari. O'zbekiston Respublikasi O'zPFITi» nashriyoti.
9. Scheerens, J. (1990). School effectiveness research and the development of process indicators of school functioning. *School effectiveness and school improvement*, 1(1), 61-80.
10. Niemtchenko, I. I., Liakhovskiy, V. I., Lisenko, R. B., Krasnov, O. G., & Ryabushko, R. M. (2023). Professional competence of higher medical education instructors as a key indicator of their professional and pedagogical effectiveness. *Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії*, 23(4), 277-280.
11. Xalikova, U. M. (2022). Maktabgacha ta'limda pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish. metodikasi. O'quv qo'llanma. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi" Fan va ta'lim" nashriyoti, 216.
12. Turdibekovich, S. S. BO 'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINI TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI. SIRDARYO VILOYATI TA'LIM SPORT MASHG 'ULOTLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR